

KO‘P QIRRALI XALQARO MUNOSABATLARNING JADAL RIVOJLANISHIDA PEDAGOG-OFITSERLARNING KASBIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH YO‘LI ASOSIDA BO‘LAJAK ZAXIRADAGI OFITSERLARNING MILLIY VA JANGOVAR RUHINI MUSTAHKAMLASH

Boboyev Xurshidbek Yusupovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi
katta o‘qituvchisi, dotsent, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498504>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagog-ofitserlarning kasbiy faoliyatini rivojlantirish yo‘li bilan bo‘lajak zaxiradagi ofitserlarning milliy va jangovar ruhini mustahkamlash, dunyoning turli mintaqalarida sodir bo‘layotgan Qurolli to‘qnashuvlarda boshqa davlatlarning Vatan himoyachilarida milliy g‘urur, jangovar va milliy ruh, mafkuraviy immunitet rivojlanmaganligi oqibatlari, Vatan himoyachilarining ayanchli va xunuk oqibatlarga yetib kelishlarining asosiy sabablari, pedagog-ofitserlarning kasbiy faoliyatini rivojlantirish yo‘li bilan bo‘lajak zaxiradagi ofitserlarning milliy va jangovar ruhini mustahkamlashning asosiy mohiyati, pedagog-ofitserlarning kasbiy faoliyatini rivojlantirish yo‘li bilan bo‘lajak zaxiradagi ofitserlarning milliy va jangovar ruhini mustahkamlashning ustuvor jihatlari va kutilayotgan natijalar haqida yozib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: g‘oya, immunitet, konsepsiya, vatanparvar, yurtparvar, milliy ruh, jangovar ruh, milliy g‘urur, mafkuraviy immunitet, xavfsizlik, Qurolli Kuchlar, bo‘lajak zaxiradagi ofitser, matonat, jasorat, sharaf, mardlik, milliy iftixor, halollik, fidoyilik, yuksak harbiy vatanparvarlik, sadoqat, harbiy burch, konstitutsion burch.

Аннотация. Данная статья направлена на укрепление национально-боевого духа будущих офицеров запаса путем развития профессиональной деятельности офицеров-педагогов, национальной гордости, боевого и национального духа, идеологического иммунитета у защитников Родины других стран в вооруженных конфликтах, протекающих в различных странах мира, последствия неразвитости, основные причины, по которым защитники Родины приходят к печальным и безобразным последствиям, основная суть укрепления национального и боевого духа будущих офицеров запаса путем развития профессиональной деятельности офицеров-педагогов, раскрыты приоритеты и ожидаемые результаты укрепления национального и боевого духа офицеров запаса на основе развития профессиональной деятельности офицеров-педагогов.

Ключевые слова: идея, иммунитет, концепция, патриот, национальный дух, боевой дух, национальная гордость, идеологический иммунитет, безопасность, Вооруженные Силы, будущий офицер запаса, сила духа, мужество, честь, отвага, национальная гордость, честность, преданность, высокий военный патриотизм, лояльность, военный долг, конституционный долг.

Abstract. This article aims to strengthen the national and fighting spirit of future reserve officers by developing the professional activities of pedagogues - officers, national pride, fighting and national spirit, ideological immunity in the defenders of the Motherland of other countries in armed conflicts taking place in different regions of the world. the consequences of underdevelopment, the main reasons why defenders of the Motherland come to sad and ugly

consequences, the main essence of strengthening the national and fighting spirit of future reserve officers by developing the professional activity of pedagogues-officers, the future by developing the professional activities of pedagogues-officers notes on the priorities and expected results of strengthening the national and fighting spirit of reserve officers.

Keywords: *idea, immunity, concept, patriot, patriot, national spirit, fighting spirit, national pride, ideological immunity, security, Armed Forces, future reserve officer, fortitude, courage, honor, bravery, national pride, honesty, dedication, high military patriotism, loyalty, military duty, constitutional duty.*

Dunyoning turli mintaqalarida milliy gʻurur, milliy va jangovar ruh, mafkuraviy yaxlitlik rivojining yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli davom etayotgan qurolli toʻqnashuvlar Vatan himoyachisini harbiy va konstitutsion burchidan mahrum qilishi mumkin.

Butun dunyoda harbiy taʼlim sohasiga zamonaviy harbiy bilimlar, ilgʻor xorijiy tajribalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish asosida harbiy kadrlarni milliy va jangovar ruhda tarbiyalash mexanizmini ishlab chiqishga alohida eʼtibor qaratilmoqda.

Xalqaro miqyosda boʻljak zaxiradagi ofitserlarni milliy va jangovar ruhda tarbiyalash ilgʻor mexanizmini ishlab chiqish, baholash va rivojlantirish, harbiy taʼlim tizimini modernizatsiya etish, ijtimoiy muhit talablari bilan integratsiyalashuvga asoslangan davlat taʼlim standartlarini joriy etish oʻta muhim strategik ahamiyatga ega.

Milliy ruh – bu yengilmas kuch. “... Milliy ruh kuchli boʻlsa, iroda, jangovar salohiyat ham yuqori boʻladi. Kelajakda harbiy boʻlishni orzu qiladigan botir farzandlarimiz milliy ruhni, muqaddas Vatan taqdiri uchun masʼuliyat tuygʻusini qayerdan oladi? Vatanimiz boy tarixidan, Amir Temur kabi buyuk ajdodlarimiz jasoratidan oladi. Oʻz oilasi, mehribon ota-onasi hamda el-yurtimizning ishonchi, gʻamxoʻrligi va eʼtiboridan oladi. Yoshlarga hamisha oʻrnak va namuna boʻlib kelayotgan siz kabi chinakam fidoyi harbiylardan oladi”, – degan edi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qoʻmondoni Shavkat Mirziyoyev [5].

Oʻzbekiston Respublikasi davlat oliy taʼlim muassasalari harbiy tayyorgarlik oʻquv boʻlinmalari harbiy taʼlim jarayoni uning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi ilgʻor innovatsion mexanizmlarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Albatta, bu sohada pedagog-ofitserimizning mashaqqatli mehnati juda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun ham pedagog-ofitserlarning kasbiy faoliyatini rivojlantirish yoʻli bilan boʻljak zaxiradagi ofitserlarning milliy va jangovar ruhini mustahkamlash hozirgi kunda juda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Oʻzbekiston Respublikasi taʼlim va fan sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh negizida yosh-avlodni, yaʼni vatanparvar avlod qilib tarbiyalash eng birinchi masala sifatida qaralmoqda. Maʼlumki, “Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi 2022-2026 yillarga moʻljallangan “Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi Farmonida [2] yangi avlod kadrlarida diniy bagʻrikenglik va millatlararo totuvlik, maʼnaviy barkamol, maʼnaviy-ruhiy va intellektual, mustaqil fikrlaydigan, qatʼiy hayotiy pozitsiyaga ega, demokratik islohotlarni chuqur anglagan va fuqarolik jamiyatini qurishda, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash kabi ustivor vazifalar etib belgilandi. Natijada, boʻljak zaxiradagi ofitserlarni milliy va jangovar ruhda tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari kengaytirildi.

Barchamizga maʼlumki, jahonning turli mamlakatlarida yuz berayotgan jangovar harakatlar, qurolli toʻqnashuvlar tahlilini koʻrib chiqsak, Vatan himoyachilarida milliy gʻurur, jangovar va milliy ruh, mafkuraviy immunitet rivojlanmaganligi uchun boshqa davlatlarning

Vatan himoyachilari qurolli mojarolar oqibatida o'zining harbiy burchini, Vatanini asrab-ayaylashni va harbiy xizmat majburiyatlarini unutib yubormoqdalar.

Muhtaram Prezidentimiz ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishida O'zbekiston mafkuraviy sohada raqobatga tayyormi, degan savolni berdi. Shuningdek, o'zbek xalqi jadidlar ko'rsatgan yo'ldan og'ishmay borishi kerakligi ta'kidlandi. “Biz bugungi keskin sharoitda g'oyaviy-mafkuraviy sohada raqobatga tayyormizmi? Yosh avlodimiz tarbiyasi murakkab zamon talablariga javob berayaptimi?” Bular oddiy savollar emas. Odamni jiddiy o'ylantiradigan, tashvishga soladigan savollar. Agar biz bu yorug' dunyoda “o'zbek”, “o'zbekistonlik”, “O'zbekiston” degan nomlar bilan yashab qolishni istaydigan bo'lsak, bu savollarga bugun javob topishimiz va ularni hal etish bo'yicha amaliy harakatlarni aynan bugun boshlashimiz shart. Ertaga kech bo'ladi”, – dedi Shavkat Mirziyoyev [4].

Dunyoning turli mintaqalarida sodir bo'layotgan Qurolli to'qnashuvlarda boshqa davlatlarning Vatan himoyachilarida milliy g'urur, jangovar va milliy ruh, mafkuraviy immunitet rivojlanmaganligi oqibatida:

boshqa davlatlarning Vatan himoyachilari ommaviy tarzda o'z qurollarini topshirib, dushmanga taslim bo'layabdilar;

boshqa davlatning harbiylari isyonchilariga yoki dushman qo'shinlariga qo'shilib ketyabdilar;

boshqa davlat Vatan himoyachilari harbiy burchini bajarmaslik holatlari ommaviy tus olayabdi;

boshqa davlatlarning Vatan himoyachilari turistlar va boshqa niqoblar ortida ommaviy qochib ketyabdilar;

Vatan himoyasidan bo'yin tovlab harbiy majburiyatni, konstitutsion burchini bajarishdan qochayabdilar;

o'z davlatini va xalqini dushmandan himoya qilishdan bosh tortayabdilar.

Vatan himoyachilarining ayanchli va xunuk oqibatlarga yetib kelishlarining asosiy sababini quyidagilarda ko'rish mumkin:

hozirgi globallashuv davrida va tezkorlik o'zgarib borayotgan bugungi axborot xuruji va kiberterrorizm tahdidlari, mafkuraviy tahdidlar ta'sirida milliy va jangovar ruhdagi tarbiyaning ayrim Vatan himoyachilarida pasayib borayotganligi;

ayrim Vatan himoyachilarida milliy va jangovar ruhning umuman shakllanmaganligi yoki rivojlanmaganligi;

ayrim Vatan himoyachilarida mafkuraviy immunitetning globallashuv va keskin raqobat davrida, dunyoning turli mintaqalarida yuz berayotgan qurolli mojarolar va qarama-qarshiliklar, yangi tahdid va xatarlarga qarshilik ko'rsata olmaydigan darajada pastligi;

ruhiy immuniteti shakllanmaganligidan ayrim Vatan himoyachilari tomonidan internet tarmoqlarida tarqatilayotgan buzg'unchi g'oyalarga yo'g'rilgan foto va video ma'lumotlarga ishonuvchanligi;

Vatan himoyachilari tomonidan so'nggi vaqtda jahon va mintaqadagi harbiy-siyosiy vaziyat xalqaro va mintaqaviy xavfsizlikka bo'lgan xavf-xatar va tahdidlarni umuman bilmasligi.

Mamlakatimiz “Taraqqiyot strategiyasi”da [2] yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg'ulari, bag'rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, hayotga e'tiqodi va dunyoqarashi mustahkam, zararli ta'sir va oqimlarga qarshi tura oladigan shaxs sifatida tarbiyalash” vazifalari belgilab berilgan. Bunday vazifalarning belgilanishi bo'lajak zaxiradagi ofitserlarni milliy va jangovar ruhdagi tarbiyalash zaruratini yanada oshiradi. Bo'lajak

zaxiradagi ofitserlarda matonat, jasorat, sharaf, mardlik, milliy iftixor, milliy g‘urur, milliy ruh, jangovar ruh, halollik, fidoyilik, yuksak harbiy vatanparvarlik, sadoqat, harbiy va konstitutsion burch tuyg‘ularini targ‘ib qilish, ularning dunyoda ro‘y berayotgan harbiy-siyosiy voqealar haqidagi bilimlarini oshirish alohida ahamiyat kasb etadi. Butun jamiyatimizda bo‘lgani kabi Qurolli Kuchlarimiz faoliyatida ham ulkan o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Eng yuqori harbiy bilimlarga, harbiy ko‘nikma va harbiy tajribalarga ega, milliy g‘urur va ma‘naviy fazilatlariga tayanadigan barqaror axloqiy-ruhiy holati ta‘minlangan, murakkab vaziyatlarga nisbatan bardoshlilik, yuksak jangovar va milliy ruhi rivojlangan hamda yot g‘oyalarga qarshi mafkuraviy immuniteti mustahkam, matonat, jasorat, sharaf, mardlik, milliy iftixor, milliy g‘urur, milliy ruh, jangovar ruh, halollik, fidoyilik, yuksak harbiy vatanparvarlik, sadoqat fazilatlarini rivojlangan, tinchlik va osoyishtalikni o‘z jonini fido qilib bo‘lsa ham asrab-avaylashga tayyor, O‘zbekiston Respublikasini sevish va ko‘z qorachig‘idek asrash tuyg‘ulari mustahkam, davlat va jamiyat rivoji, uning kelajagi uchun har qanday vaziyatda oldiga qo‘yilgan jangovar vazifani og‘ishmay bajaradigan, mafkuraviy immuniteti mustahkam, yuksak milliy va jangovar ruhda tarbiyalangan bo‘lajak zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash davlat oliy ta‘lim muassasalari harbiy tayyorgarlik o‘quv bo‘linmalarining asosiy vazifalari deb belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022-yil 8-sentyabrdagi PQ-371-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining axloqiy-ruhiy tayyorgarligi va jangovar ruhini oshirish Konsepsiyasi”da [1] O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining axloqiy-ruhiy tayyorgarligi va jangovar ruhini oshirish konsepsiyasini amalga oshirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” tuzildi va qo‘shinlarda axloqiy-ruhiy tayyorgarlik va jangovar ruhni oshirishda kadrlarni tayyorlash va kadrlar bilan ishlash, qo‘shinlarda axloqiy-ruhiy tayyorgarlik va jangovar ruhni oshirishda amaliy va uslubiy ishlar, qo‘shinlarda axloqiy-ruhiy tayyorgarlik va jangovar ruhni oshirishda moddiy-texnik va axborot-mafkuraviy ta‘minot ishlari, qo‘shinlarda axloqiy-ruhiy tayyorgarlik va jangovar ruhni oshirishda tahlil va o‘rganish ishlari bo‘yicha barcha vazifalar belgilab o‘tildi [1].

Yuqoridagi murakkab va jiddiy masalalardan kelib chiqqan holda pedagog-ofitserlarning kasbiy faoliyatini rivojlantirish yo‘li bilan bo‘lajak zaxiradagi ofitserlarning milliy va jangovar ruhini mustahkamlash vazifalari eng yuqori vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Pedagog-ofitserlarning kasbiy faoliyatini rivojlantirish yo‘li bilan axloqiy-ruhiy tayyorgarligi va jangovar ruhini oshirish, turli murakkab va og‘ir sharoitlarda yashovchanligini rivojlantirish bo‘yicha, kuchli jismoniy va ruhiy bardoshlilikni yanada takomillashtirish bo‘yicha va yot g‘oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetini mustahkamlash bo‘yicha yangi tizim milliy ruh, buyuk tariximiz, ulug‘ ajdodlarimiz jasorati, yetakchi xorij armiyalarining ilg‘or tajribalari va dunyoning turli mintaqalarida sodir bo‘layotgan qurolli mojarolar tahlili asosida yaratilmoqda.

Pedagog-ofitserlarning kasbiy faoliyatini rivojlantirish yo‘li bilan bo‘lajak zaxiradagi ofitserlarning milliy va jangovar ruhini mustahkamlashning asosiy mohiyati etib bo‘lajak zaxiradagi ofitserlarda har qanday og‘ir va murakkab vaziyatda ona Vatanni, milliy mustaqillikni va mamlakat hududiy yaxlitligini ishonchli himoya qilish darajasini yuksaltirish, yurtning har bir qarich yerini, o‘z xalqi, ota-onasi va farzandlarini ko‘z qorachig‘idek asrash darajasini yuksaltirish va Vatan himoyasi yo‘lida o‘z jonini fido qilishga tayyor bo‘lgan, xalqparvar, yurtparvar, vatanparvar Vatan himoyachilarini kamol toptirish masalalari belgilab o‘tilmoqda.

Pedagog-ofitserlarning kasbiy faoliyatini rivojlantirish yo‘li bilan bo‘lajak zaxiradagi ofitserlarning milliy va jangovar ruhini mustahkamlashning ustuvor jihatlari esa, pedagog-ofitserlarning kasbiy faoliyatini rivojlantirish yo‘li bilan bo‘lajak zaxiradagi ofitserlarda yuksak

ma’naviy-axloqiy fazilatlarini, vatanparvarlik, burchga sadoqat, halollik, or-nomus, milliy g’urur va iftixor tuyg’ularini tarbiyalashga, yot g’oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, bo’lajak zaxiradagi ofitserlarda yuqori jismoniy va ruhiy zo’riqlashga bardoshlilikni, mardlik va sergaklik sifatlarini, har qanday og’ir vaziyatda jangovar vazifani to’liq bajarish, harbiy kasbiy rivojlanishni tarbiyalash, bo’lajak zaxiradagi ofitserlarda jangovar o’rtoqlik va hamjihatlikni, yuksak intizom va sog’lom axloqiy-ruhiy muhitni, harbiy xizmatchilar o’rtasida o’zaro tushunish, yordam berish va og’ir sinovlarni birgalikda yengish ko’nikmalarini mustahkamlash bilan belgilanadi.

J. Rumiyy [3] o’z asarida “jismoniy mansublik bilan birga ruhoniy, ma’naviy yaqinlikka ham ishonadi va u ma’no ahlini avliyo farzandi”, – deb e’tirof etadi [3]. Chunki, yoshlar vatanparvarligi hamda ma’naviy-ruhiy yetukligi o’z davrida mutaffakir asarlarida alohida talqin etib kelingan. Yosh avlodning jismoniy, aqliy va ma’naviy jihatdan kamol topishi, o’z davrining sharqona odob, umuminsoniy qadriyatlar, demokratik tamoyillar asosida voyaga yetgan yetuk farzandlari, istiqloq ishining davomchilari bo’lib voyaga yetkazish har bir mustaqil taraqqiyot yo’lini tanlagan mamlakatning asosiy ustuvor vazifasidir.

Xulosa qilib aytganda, pedagog-ofitserlarning kasbiy faoliyatini rivojlantirish asosida bo’lajak zaxiradagi ofitserlarning milliy va jangovar ruhini mustahkamlash orqali bo’lajak zaxiradagi ofitserlarning axloqiy-ruhiy tayyorgarligi va jangovar ruhini oshirish ishlaridan yagona yondashuv qaror topadi, bo’lajak zaxiradagi ofitserlarda milliy g’urur, vatanparvarlik va fidoyilik tuyg’ulari yuksaladi, kursantlarda axloqiy-ruhiy tayyorgarlik va jangovar ruh oshadi, pedagog-ofitserlar tomonidan harbiy ta’lim va tarbiya sifatini oshirish natijasida davlat va jamiyat rivoji, uning kelajagi uchun har qanday vaziyatda oldiga qo’yilgan jangovar vazifalarni og’ishmay bajaradigan, mafkuraviy immuniteti mustahkam Vatan himoyachisi kamol topadi.

REFERENCES

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022-yil 8-sentyabrdagi PQ-371-sonli “O’zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining axloqiy-ruhiy tayyorgarligi va jangovar ruhini oshirish to’g’risida”gi Konsepsiyasi.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026 yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning “Taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi Farmoni: <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. Rumiyy J. Ma’naviy masnaviy / Muhammad tarjimai: https://www.researchgate.net/publication/299430722_Zaloliddin_Rumiy_asarlarida_uksak_manaviyatli_sahs_tarbiyasi
4. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/12/22/jadids/>
5. <https://pm.gov.uz/oz/lists/view/218>